

SURXONDARYO VILOYATIDAGI QURILISH KORXONALARINING SAMARADORLIGINI RENTABELLIK ASOSIDA BAHOLASH

Ibragimov Qobil To‘xtamishovich

Termiz davlat Pedagogika instituti, dotsent vazifasini bajaruvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975069>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatidan tanlab olingan qurilish korxonalarining samaradorligini 2023-2024 yillar rentabillik ko‘rsatkichi asosida tahlil qilindi.*

***Kalit so‘zlar:** Uy-joy qurilish korxonalari, faol qurilish korxonalari, samaradorlik, foizlarda rentabillik, yalpi foyda qiymati, ishlab chiqarish tannarxi.*

Ma’lumki, ishlab chiqarish korxonalari, korporatsiya va tashkilotlarda ma’lum davrlar mobaynida iqtisodiy-tahlil qilish natijasida o‘tgan davrlardagi muvafaqiyatlar, kamchiliklar hamda kelajakdagi kutilishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarlar haqida atroficha ma’lumotlar olinadi. Shu maqsadda Surxondaryo viloyatidagi uy-joy qurilish korxonalarining ayni vaqtdagi iqtisodiy holatini tahlil qilish lozim degan xulosaga kelindi.

Ma’lumki, 2023-yil 1-yanvardan boshlab Respublika tuman va shaharlari toifasidan kelib chiqib, tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari, subsidiyalar va ularni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha 5 ta guruhga ajratib chiqish taklif etilgan edi [1]. Shu maqsadda tahlil qilish uchun viloyatning turli hududlarida joylashgan faol qurilish korxonalari tanlab olindi. Termiz shahridan “Zilola-Ostona-Termiz”, Jarqo‘rg‘on tumanidan ro‘yhatdan o‘tgan “Binokor-Fidokor-Quruvchi”, Denov tumanidan “Denov Yangi taraqqiyot”, Qiziriq tumanidagi “Qiziriq Binokori”, Sariosiyo tumanidan “Sariosiyo kapital invest”, Oltinsoy tumanidagi “Oltinsoy Invest”, Angor tumanidan “Sharqona Me‘mor-Angor”, korxonalari tanlab olindi.

Rentabillik qiymati bu kapital qo‘yilmalar va boshqa resurslardan foydalanish samaradorligini tavsiflaydi[2]. Qurilish sohasida rentabellik darajasi ko‘plab omillarga bog‘liq: qurilish muddati, quvvatlardan unumli foydalanish, ob‘ektlarning tannarxi, kapital qo‘yilmalar tarkibi hamda mehnat unumdorligi shuningdek moliyalashtirish ko‘rsatkichlariga bog‘liq.

Bozor sharoitida qurilish kompaniyasi uchun foyda muhim ahamiyat kasb etib, qurilish korxonasining samaradorligi rentabellik (yalpi foydaning tannarxga nisbati:) kabi ko‘rsatkich bilan o‘lchanadi.

$$D = \frac{100W}{C} (1)$$

Bu yerda: D – (rentabellik (foizlarda)); W – yalpi foyda qiymati; C – ishlab chiqarish tannarxi.

1-jadval.

Surxondaryo viloyatidagi uy-joy qurilish korxonalarining rentabellik darajasi

	2023				2024			
	chorak				chorak			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Zilola Ostona- Termiz	-0,95	-15	82,2	47,3	20,0	58,6	79,1	97,4
Binokor Fidokor Quruvchi	-3	-10	60	35	12	48,6	70,3	95,2
Denov Yangi taraqqiyot	-2	-8	65	45	18,4	48,7	68,4	85,4
Qiziriq Binokori	-0,8	-17,3	70,3	44,8	19,7	56,7	81,2	96,5
Oltinsoy Invest	-0,78	-13,2	80,2	48,8	19,2	47,5	77,4	98,4
Sharqona Me'mor- Angor	-0,86	-12	80,2	57,3	18,9	59,8	70,8	94,4
Sariosiyo Kapital Invest	-5	-14,4	89,1	45,3	14,7	60,6	72,8	92,4

Tahlil qilinayotgan uy-joy qurilish korxonalarining hammasida 2023 yilning birinchi yarmi ya'ni 1-va 2-choraklarda salbiy rentabellikka ega bo'ldi. Ushbu davrda yo'qotishlar tufayli 0,78 % dan (Oltinsoy Invest uy-joy qurilish korxonasiga tegishli), “Qiziriq Binokori”ga 17,3% gacha oraliqda o'zgardi. 2023 yilning ikkinchi yarim yilligida esa eng kichik qiymatga 60 % “Binokor-Fidokor-Quruvchi”qurilish korxonasiga tegishli 89,1 % gacha rentabellik darajasiga erishgan “Sariosiyo Kapital Invest” ikkinchi choraklikda eng yaxshi qiymatga ega bo'lgan.

2024 yilda esa hamma uy-joy qurilish korxonasida faqat o'sishga erishgan. Birinchi choraklikda 12 % dan 20 % gacha oraliqda qiymatlarni qabul qilgan[3] Ikkinchi choraklikda eng katta o'sishga 45,9 % bilan “Sariosiyo Kapital Invest” erishgan. “Oltinsoy Invest” uy-joy qurilish korxonasi 28,3% bilan eng kichik o'sishga erishgan. Ikkinchi choraklikda rentabellikning o'rtacha qiymati 54,3 % ga teng bo'lgan. Uchinchi choraklikda “Qiziriq Binokori” qurilish korxonasi 81,2% bilan eng yuqori qiymatni “Denov Yangi taraqqiyot” korxonasida 68,4% eng kichik ko'rsatkichni ko'rsatgan. Bu choraklikda eng yaxshi o'sishni 24,5 % bilan “Qiziriq Binokori” qurilish korxonaga tegishli. Tahlildagi barcha korxonalarining o'rtacha qiymati esa 74,3% ga teng. Yilning yakuniy to'rtinchi chorakligida “Denov Yangi taraqqiyot” korxonasidan tashqari tahlil qilinayotgan barcha qurilish korxonalarining rentabellik darajasi bo'yicha

90% dan yuqori qiymatni ko‘rsatdi. Bu esa “Denov Yangi taraqqiyot” qurilish korxonasi qolgan ishtirokchilarga nisbatan rentabillik borasida ishlar yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganidan dalolat beradi. Rentabillikning bunday ko‘rsatkichi barcha korxonalarda investitsiyalar va innovatsiyalar samaradorligi oshganidan dalolat beradi.

Kuzatish va tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, barcha sohalar singari, qurilish tarmog‘ida ham hozirgi globallashtirilgan iqtisodiy tendensiyalarda samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarni jalb etish, yashil iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy va korporativ boshqaruv omillari jalb etish orqali bozorda qolgan ishtirokchilarga nisbatan “bir qadam oldinda” bo‘lish imkoniyati bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 30.12.2022 yildagi PF-287-sonli farmoni.
2. Iqtisodiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. / M.Y.Raximov, N.N.Mavlanov N.N.Kalandarova; – T.: —Iqtisod-Moliyal, 2020. – 517 b.
3. Ibragimov Q.T. Uy –joy qurilish korxonalari faoliyatida investitsiya samaradorligini baholash. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, 2023-yil © “METHODIST NASHRIYOTI”, 2023-yil